

USO DE COROA DE ACETATO EM DENTES DECÍDUOS PARCIALMENTE COMPROMETIDOS PELA CÁRIE – RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 18/07/2024](#)

USE OF ACETATE CROWN ON PRIMARY TEETH PARTIALLY COMPROMISED BY CARIES – CASE REPORT

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12774439

Elisa Meirelles de Queiroz Alves Araújo¹

Leonardo Augusto Severo Gallas²

Raissa Maria Santos Reis³

Francielly Araújo Barbosa⁴

Tainá do Nascimento Gonçalves⁵

RESUMO

A odontopediatria exerce uma função fundamental dedicada ao cuidado da saúde bucal de bebês e crianças desde o nascimento até a adolescência, com o objetivo de educar e orientar na prevenção da cárie na primeira infância, e motivar hábitos de higiene no núcleo familiar. Os hábitos alimentares inadequados introduzidos na vida da criança nos primeiros anos de vida, como o consumo excessivo de açúcar e bebidas adoçadas, aleitamento materno com livre demanda, a alimentação

noturna e a falta de acompanhamento dos pais na higiene bucal das crianças são fatores decisivos para o início do processo cariioso na primeira infância. A cárie avançada em primeira infância trata-se de uma patologia crônica não transmissível de etiologia multifatorial que acomete grande parte das crianças e adolescentes, causando a destruição do tecido dental mineralizado e em casos onde a intervenção seja tardia pode ocasionar a perda do dente de forma precoce, trazendo sérios problemas e complicações para a vida da criança. Esse trabalho tem por objetivo documentar todo o processo de reabilitação em paciente pediatria, mostrando o passo a passo e as técnicas utilizadas, com ênfase na técnica de restauração por coroas de acetato bem como os materiais e técnicas de controle de comportamento do paciente que são de extrema importância para os resultados obtidos com o tratamento.

Palavras-chave: Cárie Avançada. Matrizes de Acetato. Controle Comportamental. Reabilitação Oral. Odontopediatria.

ABSTRACT

Pediatric dentistry plays a fundamental role in caring for the oral health of babies and children from birth to adolescence, with the aim of educating and guiding the prevention of cavities in early childhood, and motivating hygiene habits within the family. Inadequate eating habits introduced into the child's life in the first years of life, such as excessive consumption of sugar and sweetened drinks, breastfeeding on demand, night feeding and lack of parental monitoring of children's oral hygiene are decisive factors for the beginning of the carious process in early childhood.

Advanced caries in early childhood is a chronic non-communicable pathology of multifactorial etiology that affects a large proportion of children and adolescents, causing the destruction of mineralized dental tissue and in cases where intervention is delayed, it can cause tooth loss in a severe manner. early, bringing serious problems and complications to the child's life. This work aims to document the entire rehabilitation process in pediatric patients, showing the step by step and techniques

used, with emphasis on the restoration technique using acetate crowns as well as the materials and techniques for controlling the patient's behavior that are of extremely important for the results obtained with the treatment.

Keywords: Advanced Caries. Acetate Matrices. Behavioral Control. Oral rehabilitation. Pediatric dentistry.

1. INTRODUÇÃO

A odontopediatria exerce uma função fundamental dedicada ao cuidado da saúde bucal de bebês e crianças desde o nascimento até a adolescência, com o objetivo de educar e orientar na prevenção de cárie na primeira infância, motivando hábitos de higiene bucal na criança e no núcleo familiar (BUSSADORI *et al.*, 2011).

Carvalho *et al.*, (2022), explana que a cárie precoce na primeira infância pode afetar significativamente a qualidade de vida, por apresentar sintomatologia dolorosa, podendo causar a perda do elemento dental de forma precoce, comprometendo a oclusão, dentição permanente, estética, fonética, rendimento escolar, desnutrição e comprometimento do desenvolvimento da criança.

Santos *et al.*, (2016) relata que os hábitos alimentares inadequados introduzidos na vida da criança nos primeiros anos de vida, como o consumo excessivo de açúcar e bebidas adoçadas, o aleitamento materno com livre demanda, a alimentação noturna e a falta de acompanhamento dos pais na higiene bucal das crianças são fatores decisivos para o início do processo carioso na primeira infância.

Existe uma área de estudo da odontopediatria que se concentra em protocolos de reabilitações restauradoras com esses objetivos, o conhecimento sobre os meios para que isso aconteça é essencial para garantir que as crianças tenham uma boa saúde bucal e desenvolvimento adequado da dentição desde a primeira infância (BUSSADORI *et al.*, 2011).

O presente trabalho relatará um caso baseado ao atendimento odontológico a um paciente pediátrico, desde a anamnese, diagnóstico e tratamento, através do aprimoramento das práticas clínicas e políticas de saúde voltadas para a odontopediatria, visando o bem-estar e a qualidade de vida. Buscando então, não apenas corrigir problemas existentes, mas também prevenir complicações futuras, promovendo uma higiene bucal adequada e fornecendo orientação aos pais sobre cuidados dentários domiciliares.

2. CASO CLÍNICO

Paciente I.V.S.D.S. sexo feminino, 4 anos de idade compareceu a Clínica Integrada da Faculdade Sulamérica em Luís Eduardo Magalhães-Bahia. Na anamnese sua responsável relatou que a paciente possui dificuldade em se relacionar com seus colegas de escola por apresentar dentes cariados, quando questionada a respeito da saúde geral da paciente não foi relatado pela responsável nenhuma alteração sistêmica. Após o exame intraoral, observou-se vários dentes decíduos cariados. Diante do problema exposto foi explicado qual seria a conduta para reabilitar o paciente e devolver estética e função.

O primeiro passo para o atendimento foi acolher a paciente e apresentar a ela o local onde seria realizado o seu tratamento, a técnica do dizer mostrar e fazer foi utilizada antes da execução de cada um dos procedimentos trazendo nomes lúdicos para os instrumentais que seriam utilizados e conseguindo assim boa aceitação da paciente e permissão para realizar cada procedimento, foram utilizadas também como forma de tranquilizar a paciente músicas, histórias, e desenhos animados.

A técnica do reforço positivo foi mantida durante todos os atendimentos pela boa colaboração da paciente, isso trouxe bons resultados na cooperação visto que um vínculo de confiança foi formado.

Os elementos 55,54, 63 e 64 foram restaurados na face oclusal com resina flow enquanto os elementos 51,52,53,61,62 e 63, foram restaurados pela

técnica de coroas de acetato, foi feito o condicionamento com ácido fosfórico a 37% durante 30 segundos, após lavar e secar foi passado o adesivo nos dentes seguido de um leve jato de ar para remover o excesso e foi feita a foto ativação por 20 segundos em cada elemento, primeiramente foi feito um ajuste no tamanho da coroa de acetato e posteriormente as coroas foram preenchidas com resina e posicionadas nos dentes de modo a devolver a oclusão, o excesso de resina extravasada foi removida com uma espátula de resina e a fotopolimerização foi realizada por 40 segundos. Os excessos grosseiros de resina foram removidos com ponta diamantada para acabamento 3195F (KG Sensen) A resina utilizada foi a Charisma de cor BLX e foi necessário a aplicação de pigmento branco para camuflagem das lesões cariosas inativas nos elementos 61 e 51 nas regiões inter proximais.

Para o acabamento e polimento foi utilizado ponta diamantada 3195F (KG Sensen) discos sofi-lex (Pop on kit – 3M) taça de borracha com pasta diamantada e espiral cinza (EVE).

Figura 01: Vista frontal da paciente

Fonte: CODI (2024)

Figura 02: Visão frontal em máxima intercuspidação (MIH)

Fonte: CODI (2024)

Figura 03: Visão oclusal superior

Fonte: CODI (2024)

Figura 04: Condicionamento com ácido fosfórico a 37%

Fonte: Os Autores (2024)

Figura 05: Prova do tamanho da coroa de acetato

Fonte: Os Autores (2024)

Figura 06: Ponta diamantada 3195F (KG Sensen) para acabamento

Fonte: Os Autores (2024)

Figura 07: Disco sofilex para acabamento

Fonte: os Autores (2024)

Figura 08: Resultado final

Fonte: os Autores (2024)

Através da reabilitação oral foi possível devolver ao paciente estética, funções e conseqüentemente autoestima, caberá aos responsáveis pela paciente acompanhar de perto o processo de higiene bucal para garantir uma boa higienização e manter a saúde bucal do paciente.

Foi possível realizar o tratamento de forma segura e eficaz, tendo em vista a idade do paciente e a dificuldade em controlar seus hábitos, pode ser necessário fazer reparos nas restaurações até que os dentes sejam trocados.

Por fim, o plano de tratamento determina restaurar de forma estética e funcional a paciente acometida de cárie extensa e avançada na primeira infância, devolvendo qualidade de vida e autoestima.

3. DISCUSSÃO

A cárie tem etiologia associada a fatores biológicos, comportamentais e psicossociais provenientes da mãe e/ou cuidador, estando diretamente relacionada ao meio onde o indivíduo mora e/ou estuda, bem como à desinformação da sociedade sobre sua etiologia, prevenção e formas de tratamento (BERALDI *et al.*, 2020).

A cárie precoce da infância (CPI), como é comumente chamada, tem prevalência na literatura de 2,5 a 15%. Essa patologia crônica afeta a dentição temporária de crianças em idade pré-escolar, sendo definida como a presença de pelo menos um dente cariado, a ausência de um dente por cárie ou a existência de uma obturação em um dente decíduo, em crianças com idades entre 0 e 71 meses (PINEDA *et al.*, 2014).

As consequências da cárie vão além da dor e da contaminação, impactando diretamente a qualidade de vida das crianças afetadas. Essas lesões podem causar desconforto, dificuldades nas refeições, problemas de sono e aprendizado, faltas escolares e complicações na autoestima e autoconfiança, podendo evoluir para a perda dos dentes se não houver o cuidado necessário (OLIVEIRA; SILVA, 2018).

Melo *et al.* (2014) afirmam que o tratamento da cárie precoce da infância (CPI) varia conforme o estágio da doença e deve ser baseado na compreensão de sua complexa etiologia, bem como na abordagem do profissional em relação ao comportamento da criança. A intervenção inicial inclui propostas educativas e preventivas, com orientação e instrução de higiene bucal para a criança, destacando a importância do acompanhamento dos responsáveis nessa rotina.

O uso do flúor na escovação, assim como a redução do consumo de alimentos ricos em carboidratos, especialmente a sacarose, são hábitos que devem ser incorporados no dia a dia do paciente. Nos casos mais graves, podem ser utilizados cariostáticos, materiais restauradores e até mesmo reabilitações mais complexas, como a reparação de toda a dentição em caso de destruição generalizada, para ajustar a função dental (MELO *et al.*, 2014).

Alternativas estéticas para a reabilitação de dentes decíduos afetados por cárie avançada na infância têm sido destacadas em diversos estudos, ressaltando a importância do tratamento restaurador. Com a vasta versatilidade de técnicas e materiais restauradores disponíveis, é essencial

que o profissional esteja atento aos diagnósticos de cada paciente para conduzi-los a tratamentos bem-sucedidos durante o manejo clínico (SILVA *et al.*, 2018; SOARES *et al.*, 2016).

A técnica das matrizes de acetato se destaca como a mais adequada para a reabilitação de dentes decíduos severamente afetados pela cárie, pois preserva ao máximo a estrutura dental remanescente. Esta abordagem envolve o preenchimento de resina com o uso da matriz de acetato, proporcionando resultados estéticos satisfatórios e restaurando a força e a função do dente decíduo (CARNEIRO *et al.*, 2016).

As coroas biológicas ou matrizes de acetato representam uma técnica direta indicada para dentes severamente destruídos, sendo de fácil manuseio técnico, otimiza o tempo clínico, dispensa a etapa laboratorial prévia e pode ser realizada em uma única sessão, o que é uma grande vantagem nos atendimentos infantis (SABÓIA *et al.*, 2011).

É crucial que os procedimentos em crianças sejam realizados de maneira eficiente, minimizando o desgaste emocional, o cansaço e o medo durante a reabilitação. O dentista deve ser ágil, trabalhando com segurança para restaurar a estética e as funções dentárias (SABÓIA *et al.*, 2011).

4. CONCLUSÃO

O uso de coroa de acetato em dentes decíduos é uma opção eficaz e segura para restaurar a funcionalidade e estética em dentes parcialmente comprometidos pela cárie, proporcionando resultados satisfatórios para a saúde bucal e o bem-estar das crianças.

As coroas de acetato são materiais restauradores de fácil manuseio técnico, que otimizam o tempo clínico, são duradouros e oferecem propriedades mecânicas semelhantes às dos dentes naturais, proporcionando conforto e estabilidade ao paciente. Além disso, são livres de metais, reduzindo o risco de reações alérgicas.

Ao optar por esse tipo de procedimento, é importante seguir as recomendações do dentista e manter uma boa higiene bucal para evitar complicações como fraturas ou infecções. A paciente se mostrou cooperativa durante os procedimentos clínicos, sendo empregado o método de reforço positivo após cada consulta, que atendeu às expectativas esperadas e restaurou a estética e a autoestima perdidas da paciente.

REFERÊNCIAS

BERALDI, Maria Isabel Ribas *et al.* Cárie na primeira infância: uma revisão de literatura. **Revista Gestão & Saúde** (ISSN 1984 – 8153). 2020; 22(2): 29-42.

BUSSADORI, S.K., GUEDES, C.C., BACHIEGA, J.C., SANTIS, T.O., MOTTA, L.J. *Clinical and radiographic study of chemical-mechanical removal of caries using Papacarie: 24-month follow up.* **Journal of Clinical Pediatric Dentistry**, v.35, n.3, p. 251-254, 2011.

CARNEIRO, R.C.; FONSECA, M.S.; CRUZ, R. de A. Alternativas estéticas e funcionais para a reconstituição de dentes decíduos anteriores com destruição excessiva. **Arquivo Brasileiro de Odontologia**, p.17-25, 2016.

CARVALHO, W.C.; LINDOSO, T.K.N.; THOMES, C.R.; SILVA, T.C.R. da; DIAS, A. da S. e S. Cárie na primeira infância: um problema de saúde pública global e suas consequências à saúde da criança. **Rev. Flum. Odontol. [online]**; 2(58): 57-65, maio-ago. 2022.

MELO, B.M.; ALVES, A.D.; NOGUEIRA, E.G.; JARDIM, D.N.; MILHOMEM, D.G.; PEREIRA, Y.C.L. A importância da prevenção baseada no IHOS. **Journal of Orofacial Investigation**. Araguaína, v. 1, n. 2, p. 14, 2014.

OLIVEIRA, L.M.; SILVA, H.P.G.P. Cárie precoce na infância – Uma revisão de literatura. **Rev. Odontol. Planal. Cent.** 2018.

PINEDA, Isabela Caroline *et al.* Cárie precoce da primeira infância e reabilitação em odontopediatria. **Revista UNINGÁ Review**. Vol.19, n.3, pp.51-55 (Jul – Set 2014).

SABÓIA, Ticiania Medeiros de *et al.* Utilização de pino e faceta biológica em dente decíduo anterior desvitalizado: relato de caso. **Odontol. Clín-Cient.**, v.10, n.3, p.297- 300, jul-set, 2011.

SANTOS, S.P. dos; VIEIRA, G.O.; SCAVUZZI, A.I.F.; GOMES FILHO, I.S. Práticas alimentares e cárie dentária – uma abordagem sobre a primeira infância. **Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent. [online]**. 2016, vol.70, n.1, pp. 12-18. ISSN 0004-5276.

SILVA, Sabrina Noguti *et al.* Reconstrução de caninos decíduos com matriz de acetato: Relato de caso. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**, v.22, n.2, p.67-71, Mar-Mai, 2018.

SOARES, Aline Laignier *et al.* **Reabilitação estética na primeira infância:** Relato de caso clínico. Faculdade de Odontologia de Lins/Unimep, v.26, n.2, p.91-98, jul-dez, 2016.

¹Bacharel em Odontologia, Sulamérica Faculdade. E-mail:
elisameirelles@outlook.com

²Bacharel em Odontologia, Sulamérica Faculdade. E-mail:
leonardogallas052@gmail.com

³Bacharel em Odontologia, Sulamérica Faculdade. E-mail:
raissamreis@outlook.com

⁴Hospitalar, professora na Sulamérica Faculdade. E-mail:
franciellyaraujo@icloud.com

Pós graduada em endodontia e especializando em ortodontia, professora na Sulamérica Faculdade. E-mail: ⁵Odontopediatra il:
tainanascimento@sulamericafaculdade.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresso Venha

fazer parte de
nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!